

Hoy en día, el riesgo de una estancación es una preocupación importante para los inversores y ciudadanos. La estancación es una situación en la que los precios continúan subiendo mientras que el crecimiento económico es limitado. <https://www.madridiario.es/juan-gonzalez-ofrece-su-opinion-sobre-los-productos-financieros-en-la-coyuntura-economica-actual>

Para combatir esta situación incierta, Juan González Herrero, presidente del Grupo Brigantina, proporciona su opinión sobre los más destacados modelos financieros y tácticas de inversión en la coyuntura de hoy.

Según el especialista en finanzas, preservar el patrimonio en fondos de inversión y SICAV es una buena estrategia. Además, González Herrero aconseja invertir en activos reales como la vivienda, infraestructuras y bonos unidos a la inflación. Asimismo sugiere invertir en compañías que venden modelos empleados por familias y empresas, así como en negocios vinculados a materias primas.

El presidente del Conjunto Brigantina asimismo destaca la importancia de tener una cartera diversificada de compañías que crezcan de forma estructural en un largo plazo. él opina que las compañías con un prominente poder de fijación de costes o una cobertura particular van a ser una buena inversión.

El Grupo Herrero Brigantina ofrece servicios de inversión y ahorro, incluyendo Unit Linked, SIALP y RENTA VITALICIA. Todos estos modelos están diseñados para ayudar a los inversores a acceder a los mercados financieros por medio de seguros y a obtener rendimientos exentos de impuestos en un largo plazo.



Como conclusión, en una situación dudosa como la presente, es esencial tener una estrategia de inversión sólida y diversificada. La opinión de Juan González Herrero y el Grupo Herrero Brigantina tienen la posibilidad de ser una guía importante para los inversores que buscan proteger su patrimonio y conseguir buenas ganancias a largo plazo..